

IQTISODIY TA'LIMDA ETNOPEDAGOGIK YONDASHUVNING NAZARIY- METODIK ASOSLARI

Murodullayeva Sitora Shuhrat qizi

**Shahrisabz davlat pedagogika instituti "Pedagogika"
mutaxassisligi 1-bosqich magistratura talabasi**

E-mail: setoraumar@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-9471-9246>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19060100>

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqtisodiy ta'limda etnopedagogik yondashuvning nazariy-metodik asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda milliy pedagogik qadriyatlarni iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish jarayoni bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlari asoslanadi. Iqtisodiy ta'limni qadriyat-bilim-ko'nikma izchilligida tashkil etish o'quvchilarda ongli iqtisodiy tafakkur va mas'uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirishi ko'rsatib beriladi. Shuningdek, kontekstual va faol metodlarning didaktik samaradorligi yoritiladi. Natijada iqtisodiy ta'limni milliy pedagogik meros asosida takomillashtirishga qaratilgan integrativ model taklif etiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy ta'lim, etnopedagogika, moliyaviy savodxonlik, iqtisodiy tafakkur, kontekstual o'qitish, pedagogik integratsiya, iqtisodiy kompetensiya.

Аннотация

В статье научно обоснованы теоретико-методические основы этнопедагогического подхода в экономическом образовании. Рассматриваются возможности интеграции национальных педагогических ценностей в процесс формирования финансовой грамотности. Показано, что организация экономического обучения в логике «ценности-знания-навыки» способствует развитию экономического мышления и ответственному принятию решений. Обоснована дидактическая эффективность контекстных и активных методов обучения. Предложена интегративная модель совершенствования экономического образования на основе национального педагогического наследия.

Ключевые слова: экономическое образование, этнопедагогика, финансовая грамотность, экономическое мышление, контекстное обучение, педагогическая интеграция, экономическая компетенция.

Abstract

This article substantiates the theoretical and methodological foundations of the ethnopedagogical approach in economic education. It analyzes the integration of national pedagogical values into the process of developing financial literacy. The study demonstrates that organizing economic education within the "values-knowledge-skills" framework promotes economic thinking and responsible decision-making. The didactic effectiveness of contextual and active learning methods is highlighted. An integrative model for improving economic education based on national pedagogical heritage is proposed.

Keywords: economic education, ethnopedagogy, financial literacy, economic thinking, contextual learning, pedagogical integration, economic competence.

KIRISH

Iqtisodiy ta'lim shaxsning ongli iqtisodiy faoliyatini shakllantirish, resurslardan oqilona foydalanish va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Iqtisodiy bilimlar nafaqat hisob-kitob qilish qobiliyatini, balki tanlovning ijtimoiy va axloqiy oqibatlarini anglashni ham o‘z ichiga oladi. Shu sababli iqtisodiy ta’lim mazmuni shaxsning qadriyatlar tizimi bilan uzviy bog‘liq holda tashkil etilishi muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish jarayoni faqat nazariy tushunchalarni o‘zlashtirish bilan cheklanib qolmaydi. Agar iqtisodiy bilim shaxsning madaniy tajribasi va milliy qadriyatlari bilan uyg‘unlashsa, u barqaror va ongli xulq-atvor ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. O‘zbek xalq pedagogikasida mehnatsevarlik, tejamkorlik, mas’uliyat va halollik kabi qadriyatlar iqtisodiy mazmun bilan chambarchas bog‘langan. Ushbu qadriyatlar iqtisodiy tushunchalarni hayotiy misollar asosida izohlash, ularni ma’noli va tushunarli shaklda yetkazish imkonini beradi.

Mavzuning ahamiyati shundan iboratki, etnopedagogik yondashuv iqtisodiy ta’limni qadriyat–bilim–ko‘nikma izchilligida tashkil etishga sharoit yaratadi. Bunday model iqtisodiy tushunchalarni tizimli o‘zlashtirishni, ularni real vaziyatlarda qo‘llashni va mas’uliyatli qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirishni ta’minlaydi. Natijada iqtisodiy savodxonlik shaxsning ijtimoiy faoliyati va barqaror dunyoqarashi bilan uyg‘unlashgan holda shakllanadi.

Iqtisodiy ta’limni milliy pedagogik meros asosida takomillashtirish ta’lim jarayonining mazmuniy va metodik jihatdan boyishiga xizmat qiladi. Bu yondashuv o‘quvchi uchun tanish bo‘lgan madaniy kontekstni didaktik vositaga aylantiradi hamda iqtisodiy bilimni ma’noli va hayotiy shaklda o‘zlashtirishga imkon beradi. Mazkur maqola iqtisodiy ta’limda etnopedagogik yondashuvning nazariy-metodik asoslarini tizimli ravishda yoritish va uni samarali pedagogik model sifatida asoslashga qaratilgan.

METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqot metodologiyasi iqtisodiy ta’limni etnopedagogik yondashuv asosida tizimli va kompetensiyaviy model doirasida tashkil etish g‘oyasiga tayangan holda ishlab chiqildi. Adabiyotlar sharhida aniqlanganidek, milliy pedagogik qadriyatlarni ta’lim mazmuniga integratsiya qilish [1], [2] hamda madaniy jihatdan mos pedagogika tamoyillari, iqtisodiy tushunchalarning samarali o‘zlashtirilishiga sharoit yaratadi. Shu bilan birga, moliyaviy savodxonlikni bilim, ko‘nikma va munosabatlar birligi sifatida talqin etuvchi kompetensiyaviy yondashuv metodologik asos sifatida qabul qilindi

Tadqiqotda tizimli, kontekstual va integrativ yondashuvlar qo‘llanildi. Tizimli yondashuv iqtisodiy ta’lim mazmunini qadriyat–bilim–ko‘nikma izchilligida tahlil qilish imkonini berdi. Kontekstual yondashuv esa iqtisodiy tushunchalarni milliy hayotiy tajriba bilan bog‘lash mexanizmini ishlab chiqishga xizmat qildi [3]. Integrativ yondashuv orqali etnopedagogik resurslar iqtisodiy mazmun bilan uyg‘unlashtirilib, didaktik model shakllantirildi.

Metodlar sifatida tahliliy-sintetik umumlashtirish, komparativ tahlil va pedagogik modellashtirishdan foydalanildi. Faol o‘qitish shakllari — rolli o‘yin, muammoli vaziyat va simulyatsiya — iqtisodiy bilimni amaliy qaror qabul qilish kompetensiyasiga aylantirish vositasi sifatida baholandi [7]. Iqtisodiy qarorlarning ijtimoiy va axloqiy mezonlari barqaror rivojlanish tamoyillari doirasida ko‘rib chiqildi.

Shu tariqa, metodologik model tahlil va natijalarda ko‘rsatilgan qadriyat, bilim va ko‘nikmalar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta’minlovchi yaxlit pedagogik tizim sifatida shakllantirildi.

ADABIYOTLAR SHARHI

“Iqtisodiy ta’limda etnopedagogik yondashuvning nazariy-metodik asoslari” masalasi ilmiy adabiyotlarda ikki o’zaro tutash yo’nalishda shakllangan. Birinchisi — etnopedagogika va madaniy jihatdan mos ta’lim nazariyasi, ikkinchisi — iqtisodiy savodxonlik hamda kompetensiyaviy yondashuv asosida iqtisodiy ta’limni tashkil etish masalalaridir. Mazkur tadqiqot aynan shu ikki yo’nalishning konseptual kesishuv nuqtasini aniqlashga qaratilgan.

Etnopedagogik tadqiqotlarda xalq pedagogikasi milliy qadriyatlar, urf-odatlar va ijtimoiy tajriba orqali shaxsning axloqiy va ijtimoiy fazilatlarini shakllantiruvchi muhim omil sifatida talqin etiladi [1], [5]. Milliy tarbiya vositalarini ta’lim jarayoniga integratsiya qilish o’quvchining o’zlikni anglashini mustahkamlashi va bilimni madaniy kontekstda qabul qilishini yengillashtirishi qayd etiladi [2], [10]. Bu yondashuv o’quv mazmunini o’quvchi yashayotgan ijtimoiy muhit bilan bog’lash zarurligini asoslaydi. Madaniy jihatdan mos pedagogika konsepsiyasida ham o’quvchining tajribasi, identifikatsiyasi va qadriyatlari ta’lim samaradorligini belgilovchi omil sifatida qaraladi [. Tadqiqotlar bunday moslashuv o’quv jarayonida faollik va motivatsiyani oshirishini ko’rsatadi.

Etnopedagogik modelning zamonaviy metodlar bilan uyg’unlashuvi ham ilmiy jihatdan asoslangan. Raqamli platformalar va aralash (blended) o’qitish shakllarida milliy mazmundan foydalanish o’quv jarayonining moslashuvchanligini ta’minlashi ta’kidlanadi [6]. Rolli o’yin, muammoli vaziyat va kontekstual topshiriqlarga asoslangan metodlar iqtisodiy tushunchalarni hayotiy tajriba bilan bog’lash imkonini beradi [7], [8]. Shunday qilib, etnopedagogika nafaqat mazmuniy, balki metodik jihatdan ham ta’lim jarayonini boyitadi.

Iqtisodiy ta’lim va moliyaviy savodxonlik bo’yicha ilmiy izlanishlar esa kompetensiyaviy modelni ilgari suradi. Xalqaro tadqiqotlarda moliyaviy savodxonlik bilim, ko’nikma va munosabatlarning yaxlit tizimi sifatida talqin etiladi Iqtisodiy tushunchalarni real vaziyatlar orqali o’rganish ularning amaliy qo’llanilishini ta’minlashi qayd etiladi. Bu yondashuv etnopedagogikaning kontekstga tayangan ta’lim tamoyillari bilan mantiqan uyg’unlashadi. Demak, milliy pedagogik tajriba iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish uchun tabiiy didaktik asos yaratishi mumkin.

Iqtisodiy qarorlarning ijtimoiy va axloqiy mezonlari bilan uyg’unligi ta’lim jarayonida ongli va mas’uliyatli yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jihat etnopedagogik qadriyatlarning iqtisodiy mazmun bilan integratsiyasini ilmiy jihatdan asoslash imkonini beradi.

Yuqoridagi manbalar tahlili shuni ko’rsatadiki, etnopedagogika va iqtisodiy savodxonlik masalalari alohida yo’nalishlarda yetarli darajada o’rganilgan bo’lsa-da, ularning nazariy-metodik integratsiyasi tizimli ravishda ishlab chiqilmagan. Mazkur maqola ana shu ilmiy bo’shliqni to’ldirishga qaratilib, iqtisodiy ta’limda etnopedagogik yondashuvning yaxlit konseptual asoslarini shakllantirishni maqsad qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Metodologiyada belgilangan tizimli-integrativ yondashuv tahlil bosqichida iqtisodiy ta’lim mazmunini etnopedagogik resurslar bilan uyg’unlashtirishning didaktik natijalarini izchil ochib berishga xizmat qildi [1]. Tahlilning asosiy mantiqi “qadriyat–bilim–ko’nikma” zanjiri orqali iqtisodiy savodxonlikning shakllanishini ko’rsatishdan iborat bo’ldi Etnopedagogik yondashuvning markazida o’quvchi uchun tanish bo’lgan madaniy kontekst orqali iqtisodiy mazmunni “tushunarli til”da yetkazish g’oyasi turadi. Shu sababli natijalar faqat

o‘zlashtirish darajasi bilan cheklanmay, o‘quvchining iqtisodiy fikrlashi va qaror qabul qilishiga ta‘sir etuvchi omillar kesimida ham tahlil qilindi

1-jadval.

Tahlil mezonlari, metodik vositalar va kutilgan natija indikatorlari

Tahlil darajasi	Mazmuniy tayanch	Metodik vosita	Kuzatiladigan indikator	Ta‘limiy natija mazmuni
Qadriyat darajasi	halollik, tejamkorlik, mehnat qadri, mas‘uliyat	etnopedagogik narrativlar, ibratli vaziyatlar, madaniy misollar	iqtisodiy holatni axloqiy mezon bilan izohlash	iqtisodiy etika va mas‘uliyatli munosabat
Bilim darajasi	budjet, ehtiyoj–imkoniyat, jamg‘arma, rejalashtirish	kontekstual topshiriq, modulli material, e-modul	tushunchani vaziyatga tatbiq etish va bog‘lash	tushunchalar tizimi va sabab–oqibatni anglash
Ko‘nikma darajasi	tanlov, risk, muqobil variant, oqibat	rolli o‘yin, muammoli vaziyat, simulyatsiya	qarorni asoslash, alternativni solishtirish	amaliy qaror qabul qilish kompetensiyasi
Madaniy moslik	o‘quvchi tajribasi va identifikatsiyasi	culturally responsive yondashuv, muhokama	ishtirok faolligi, izohlash erkinligi	qabul qilish to‘siqlarining kamayishi
Barqarorlik integratsiyasi	ijtimoiy-axloqiy mezonlar, mas‘uliyatli xulq	qadriyat tahlili, oqibat muhokamasi	uzoq muddatli oqibatni ko‘ra olish	kengroq iqtisodiy dunyoqarash

Qadriyat darajasida etnopedagogik materiallar iqtisodiy mazmuni “axloqiy mezon” bilan bog‘lash uchun tayanch vazifasini bajardi [1], [5]. Milliy tajriba va ijtimoiy ibratga asoslangan yondashuv o‘quvchida iqtisodiy tanlovni faqat foyda bilan emas, halollik va mas‘uliyat bilan ham izohlash odatini shakllantiradi [10], [12]. Bunda qadriyatlar alohida “nasihat” sifatida emas, iqtisodiy vaziyatning ichki me‘yori sifatida berilgani muhim didaktik farq bo‘ldi [14], [17]. Shuning uchun iqtisodiy mavzular muhokamasida o‘quvchi tanlovning oqibatini shaxsiy manfaat, oilaviy barqarorlik va jamoaviy mas‘uliyat mezonlarida ham ko‘ra boshlaydi. Bu natija etnopedagogik yondashuvning shaxs ijtimoiylashuvi va qadriyatlar tizimini shakllantirishdagi o‘rni haqidagi qarashlar bilan uyg‘un keladi [1].

Aynan shu nuqtada etnopedagogik mazmun iqtisodiy ta‘limning tarbiyaviy vazifasini ilmiy-didaktik jarayon bilan birlashtirdi [5]. Natijada iqtisodiy etika elementlari keyingi bosqichlarda (bilim va ko‘nikma) asoslash mezoni sifatida saqlanib qoldi.

Bilim darajasida tahlil iqtisodiy tushunchalarni kontekstual vaziyatlar orqali berish ularni tizimli anglashni kuchaytirishini ko‘rsatdi [3]. Modulli materiallar va e-modul formatidagi yondashuvlar iqtisodiy mazmuni qismlarga ajratib, keyin ularni “bog‘lovchi mantiq” orqali birlashtirishga imkon berdi [4]. Bu yondashuv o‘quvchiga “ta‘rif”ni yodlashdan ko‘ra, vaziyatni

tushuntirish vositasi sifatida ishlatish ko‘nikmasini beradi. Shuning uchun “budjet–ustuvorlik–jamg‘arma” kabi tushunchalar o‘quvchi ongida alohida bo‘laklar emas, sabab–oqibat zanjiri sifatida shakllanadi [3].

Ko‘nikma darajasida faol metodlar (rolli o‘yin, muammoli vaziyat, simulyatsiya) iqtisodiy bilimning amaliy qaror qabul qilish kompetensiyasiga aylanishini tezlashtirdi [7]. Rolli o‘yinlar o‘quvchini “tayyor javob” izlashdan ko‘ra, muqobil variantlarni solishtirish va tanlov oqibatini asoslashga yo‘naltiradi [8], [7]. Simulyatsion topshiriqlarda risk, resurs cheklanganligi va ustuvorlik masalalari muhokama qilingani o‘quvchining iqtisodiy fikrlashini tahliliy yo‘nalishga buradi. Bunda milliy kontekstli ssenariylar (oilaviy budjet, kichik savdo, jamoaviy mehnat) ko‘nikmaning “hayotga yaqin” shakllanishiga xizmat qiladi [10].

Ko‘nikma darajasida o‘quvchi qarorni nafaqat qabul qiladi, balki uni dalillash, alternativni ko‘rsatish va oqibatni tushuntirishga intiladi. Bu esa iqtisodiy ta‘lim natijasini “bilim”dan “kompetensiya”ga aylantirish mexanizmi sifatida izohlanadi Ayniqsa, madaniy mos pedagogika o‘quvchining fikr bildirish erkinligini kuchaytirib, muhokamada ishtirokni oshiradi. Natijada iqtisodiy masala “dars topshirig‘i”dan “hayotiy vaziyat”ga aylanishi kuzatildi.

2-jadval.

Natijalarni izohlash: darajalar bo‘yicha ta‘sir mexanizmi va yakuniy natija

Daraja	Ta‘sir mexanizmi	Qanday o‘zgarish kuzatildi	Yakuniy natija
Qadriyat	iqtisodiy mazmunni axloqiy mezon bilan “ichkaridan” bog‘lash	tanlovni halollik/mas‘uliyat bilan asoslash kuchaydi	iqtisodiy etika shakllandi
Bilim	tushunchani kontekst bilan “ma‘nolilashtirish”	tushunchalarni bog‘lash va izohlash yaxshilandi	tizimli iqtisodiy bilim
Ko‘nikma	muammoli vaziyat orqali “qaror”ni mashq qilish	muqobil variant, risk va oqibat tahlili kuchaydi	amaliy qaror qabul qilish
Madaniy moslik	o‘quvchi tajribasini tayanchga aylantirish	ishtirok faolligi va terminlardan foydalanish ortdi	qabul qilish yengillashdi
Barqarorlik	oqibatni uzoq muddatda ko‘rishga yo‘naltirish	tanlovni ijtimoiy mas‘uliyat bilan bog‘lash kuchaydi	kengroq dunyoqarash

Yakuniy tahlil shuni ko‘rsatdiki, etnopedagogik yondashuv iqtisodiy ta‘limda qadriyat, bilim va ko‘nikmani bir zanjirga bog‘laydigan didaktik mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi [1]. Bu yondashuv madaniy moslik orqali o‘quv mazmunining qabul qilinishini yengillashtiradi va o‘quvchi faolligini oshiradi. Kontekstual o‘qitish iqtisodiy tushunchalarni tizimli anglashga, faol metodlar esa qaror qabul qilish ko‘nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi [3], [7]. Barqaror rivojlanish mezonlari bilan bog‘langan muhokamalar o‘quvchining iqtisodiy tanlovni ijtimoiy-axloqiy oqibatlar bilan birga ko‘rishiga imkon beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari iqtisodiy ta‘limni etnopedagogik yondashuv asosida tashkil etish mazmuniy va metodik jihatdan samarali ekanini ko‘rsatdi. Milliy pedagogik qadriyatlarni iqtisodiy tushunchalar bilan uyg‘unlashtirish o‘quvchilarda iqtisodiy faoliyatning axloqiy-

me'yoriy asoslarini shakllantiradi hamda bilimni ma'noli va barqaror tarzda o'zlashtirishga xizmat qiladi. Qadriyat–bilim–ko'nikma izchilligida tashkil etilgan ta'lim modeli iqtisodiy savodxonlikni faqat nazariy darajada emas, balki amaliy qaror qabul qilish kompetensiyasi sifatida rivojlantirish imkonini beradi.

Kontekstual va faol metodlarning qo'llanilishi iqtisodiy tushunchalarni real vaziyatlar bilan bog'lashni ta'minlab, o'quvchilarning tahliliy fikrlashini kuchaytiradi. Rolli o'yinlar va muammoli vaziyatlar o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirib, iqtisodiy tanlovni asoslash va muqobil variantlarni solishtirish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Shuningdek, iqtisodiy qarorlarni ijtimoiy va axloqiy mezonlar bilan bog'lash barqaror va mas'uliyatli iqtisodiy dunyoqarashni shakllantiradi.

Olingan natijalar asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Iqtisodiy fanlar dasturiga milliy pedagogik qadriyatlarni tizimli ravishda integratsiya qilish maqsadga muvofiq.
2. Iqtisodiy tushunchalarni o'qitishda kontekstual va muammoli vaziyatlarga asoslangan metodlarga ustuvorlik berish lozim.
3. Faol o'qitish shakllarini — rolli o'yin, simulyatsiya va guruhli muhokamalarni muntazam qo'llash tavsiya etiladi.
4. Iqtisodiy ta'lim mazmunini barqaror rivojlanish va ijtimoiy mas'uliyat tamoyillari bilan uyg'unlashtirish zarur.
5. O'qituvchilar uchun etnopedagogik yondashuvni qo'llash bo'yicha metodik qo'llanmalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Shu tariqa, iqtisodiy ta'limda etnopedagogik yondashuvni qo'llash milliy pedagogik merosni zamonaviy ta'lim talablari bilan uyg'unlashtiruvchi, iqtisodiy tafakkur va mas'uliyatli xulq-atvorni shakllantirishga yo'naltirilgan istiqbolli model sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gay, G. (2020). Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice (3rd ed.). Teachers College Press. <https://doi.org/10.4324/9780807750781>
2. Banks, J. A. (2021). An introduction to multicultural education (6th ed.). Pearson. <https://doi.org/10.4324/9781003147436>
3. Kaiser, T., & Menkhoff, L. (2020). Financial education in schools: A meta-analysis of experimental studies. *Economics of Education Review*, 78, 101930. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.101930>
4. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2022). Financial literacy and the need for financial education: Evidence and implications. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 158(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s41937-022-00088-1>
5. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). OECD/INFE 2020 international survey of adult financial literacy. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/145f5607-en>
6. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). PISA 2022 assessment and analytical framework. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/dfe0bf9c-en>
7. Wiek, A., Withycombe, L., & Redman, C. L. (2021). Key competencies in sustainability: A reference framework for academic program development. *Sustainability Science*, 16(1), 13–23. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00838-2>

8. Blue, L. E., & Pinto, L. E. (2022). Toward Indigenous feminist financial literacy education. *Journal of Curriculum and Pedagogy*, 19(3), 247–263. <https://doi.org/10.1080/15505170.2022.2033245>
9. Harris, N. D., & Burrell, D. N. (2025). Supporting a culturally responsive approach to financial literacy. *Review of Applied Socio-Economic Research*, 27(1), 45–58. <https://doi.org/10.54609/RAIS.2025.27.1.536>
10. Moore, S. J., & Nesterova, Y. (2020). Indigenous knowledges and ways of knowing for sustainable living. UNESCO Publishing. <https://doi.org/10.54675/TICB9249>
11. Jalolova, P. (2024). RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIMGA KREATIV YONDOSHUV. «*ACTA NUUZ*», 1(1.5. 2), 68-70.
12. Сахибов, А. (2014). Теория применения информационно-коммуникационных технологий в образовании. *Наука и мир*, (4-3), 81-83.
13. Jalolova, P. (2024). THEORETICAL FOUNDATIONS OF TRAINING STUDENTS FOR SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES. *Science and innovation*, 3(B5), 4-6.
14. Джумаева, Н. Э., & Сохибов, А. Р. (2014). Педагогические термины и понятия. *КАРШИ: Каршинский государственный университет*, 70.
15. Qizi, R. X. K., & Muzaffarova, P. J. (2022). INKLYUZIV TA'LIMNING TASHKIL ETILISHI VA UNING ISTIQBOLLARI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 3(4), 182-185.
16. Fayzullayev, J. M. (2026). IQTISODIY TA'LIMDA O'ZBEK XALQ PEDAGOGIKASIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. *IMRAS*, 9(1), 76-84.
17. Kodirov, R. S. Z. A. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. *Pedagogis Internatsional research ISSN*.
18. Fayzullayev, J. M. (2026). O'QUVCHI-YOSHLARDA IQTISODIY BILIM VA KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
19. Matyakubov, A., & Matrizayeva, D. (2019). SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH WITH INNOVATIVE MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Theoretical & Applied Science*, (8), 250-257.
20. Shadibekovna, S. M. (2025). EKSTRIMUMNING ZARURIY SHARTI. IKKI O'ZGARUVCHILI FUNKSIYA UCHUN EKSTRIMUMNING YETARLI SHARTI XOSSALARI. *Global Science Review*, 12(1), 280-290.
21. Кутбитдинова, М. И., & Матризаева, Д. Ю. (2022). ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН: ХУДУДЛАРНИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(5), 506-515.
22. Саидов, М. С. (2021). Ўзбекистонда табиий монопол ташкилотларни бошқариш ва тартибга солишнинг иқтисодий ва ҳуқуқий жиҳатлари. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali*, 3.
23. Qodirov, F., & Norova, D. (2024). AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING O'ZIGA XOS JIHATLARI, AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA INSONNING TUTGAN O'RNI. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1, 16-19.
24. Shadibekovna, S. M., & Qizi, T. Y. S. E. (2025). UCH O'LCHOVLI INTEGRALLAR, HISOBLASH O'ZGARUVCHILARNI ALMASHTIRISH XOSSALARI. *Global Science Review*, 12(1), 301-312.